

TA'LIM JARAYONIDA BOSHQARUVCHANLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI ISHBILARMON O'YINLARDAN FOYDALANISH

Begmatov Davlatjon

TDIU. Itisodiyot nazariyasi kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18548956>

XX asrning 90-yillarida mutaxassislarga malakaviy talablarni qo'yuvchi Xalqaro mehnat tashkiloti malaka oshirish hamda boshqaruv xodimlarni kasbiy qayta tayyorlashda “tayanch kompetensiya”lar degan tushunchani fanga kiritdi. Tayanch kompetensiyalar turli xil kasbiy birlashmalarda mutaxassislarning ijtimoiy-professional jihatdan taminlanishi hamda faoliyatga moslashishida xodimlarning xizmat vazifalaridan kelib chiqib o'ziga xos xarakter kasb etadi. Tayanch kompetensiyalar katorida fanda madaniy kompetensiya tushunchasi ham mavjud. Bu kompetensiya menejerning tanlash imkoniyati

Tayanch kompetensiyalar turli xil kasbiy birlashmalarda mutaxassislarning ijtimoiy-professional jihatdan taminlanishi hamda faoliyatga moslashishida xodimlarning xizmat vazifalaridan kelib chiqib o'ziga xos xarakter kasb etadi.

Tayanch kompetensiyalar katorida fanda madaniy kompetensiya tushunchasi ham mavjud. Bu kompetensiya menejerning tanlash imkoniyati mavjud bo'lmagan hollarda, har xil madaniy uzilishlarda muvaffaqiyatli ishlash imkonini beradi.

Madaniy kompetensiya tashkilot menejerining boshqaruv madaniyati malakalarini o'zlashtirish darajasini aniqlaydi.

Kompetensiyalar - 1) tashkilot miqyosida qabul qilingan standart xulq- atvor;

2) menejerning tashkilot miqyosida qabul qilingan standartlarga muvofiq ish ko'ra olish qobiliyati.

Kompetentlik (bilimdonlik) - 1) u yoki bu savolning javobidan xabardorlik;

2) ishda kerakli natijalarni qo'lga kiritish yuzasidan zarur qarorlarni qabul qila olish qobiliyati.

Kompetensiya shaxsning yurish-turishini baholashga oid bilimlar majmui bo'lib, u orqali biz tashkilotni samarali rivojlanishi yo'lida xodimning o'z faoliyatini amalga oshirishida qanday darajadagi muvaffaqiyatlarga erishayotganligini aniqlashimiz mumkin. Kompetensiyalarning mavjudligi odatda, shaxs xulq- atvorini o'lchovchi (indikatorlar yordamida) muayyan holatlar orqali qayd qilinadi (yaxshi shakllangan xulqiy malakalar).

Ko'pincha kundalik muloqotda biz “kompetensiya” yoki “bilimdonlik” tushunchalarini tez-tez ishlatamiz. Ayniqsa, “professional kompetensiya” tushunchasi ko'proq diqqatni tortadi. Lekin, ba'zan insonlar bilan ishlash borasida “kommunikativ kompetensiya” tushunchasi ham ishlatiladi. Bu aslida o'zgaralar bilan til topisha bilish, o'z nutqini ravon va bir tekisda tuzish orqali fikrlarini boshqalarga yetkaza olish kabi muhim xususiyatlar bilan bog'lanadi.

Turli ta'lim va psixologik ko'mak yondashuvlari orasida eng universal va turli millat vakillari uchun samarali hisoblanuvchi uslublardan yana biri – bu shaxsning o'z qadriyatlarini sohasini, e'tiqodini va hayot mazmunini anglashiga yo'naltirilgan psixologik tadbirlardir. Xususan, F.Frankl ishlab chiqqan “Logoterapiya uslubi” insonning hayot yo'lini haqqoniy tarzda

aniqlash, tanlagan yo‘lining (shu jumladan kasb sohasini ham) qanchalik muhim ekanligini anglash imkonini beradi. Bunday yo‘nalishda tashkil etilgan “ichki ish” shaxsning o‘z hayot yo‘lini puxta tahlil etishga, o‘z o‘tmishi va tanlagan yo‘lini chuqur baholashga va demakki, o‘z kelajagiga bo‘lgan intilish uchun kuchli motivasiya yaratishga asos bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Andreev B. I. *Pedagogik texnologiyalar*. Moskva: Prosveshchenie. – 2015, – 280 b.
2. Anisimov O. S. *Ta’lim metodikasi*. Moskva: Vysshee obrazovanie. -2013, – 270 b.
3. Axunova, G. N. *Pedagogik innovatsiyalar*. Toshkent: O‘qituvchi. -2014, – 280 b.
4. Begalov B.A. Moliya: Asosiy tushunchalar va yo‘nalishlar / Begalov. – Toshkent: Universitet, 2015. – 280 b.
5. Begimqulov U. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat* / Begimqulov. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2010. – 320 b.
6. Bekmurodov A. Sh. *Ijtimoiy fanlar metodologiyasi*. Toshkent: -2016, Universitet. – 300 b.